

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA INSONIY FAZILATLAR TASVIRI

Alimova Gulizebo

*Shahrixon tumani 11- umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi*

Insonning ichki kechinmalarini o'ziga xos tarzda ifodalay olgan, tili sodda, o'qilishi ravon bo'lgan, ana shunday maroq ila har bir kishining ko'nglidan joy olgan lirik shoir Abdulla Oripov qay bir mavzuda qalam tebratmasin, o'quvchiga birday manzur bo'lib kelmoqda. shoirning she'rlarida turli xil mavzularni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Ona, Vatan madhi, tabiat hodisalari, inbsoniy tuyg'u va kechinmalar va hokazo. Bularni har biri bir olam ma'no, bir olam ko'ngil dardiga malham bo'luvchi satrlardir. Jumladan, insoniy fazilatlar ulug'langan “Qo'riqxon” she'rida tobora yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvon turlari haqida fikr yuritadi. keyin esa ana shular kabi insonlar orasida ko'tairilib borayotgan insoniy fazilatlar, qadriyatlar haqida aytib o'tadi. Shoirning nmaqsadi ham aynan shu mavzuni yoritib berish edi. Dastlab shoir sof qalbni asrash lozimligini aytadi:

Olamda ko'p narsa kamyob bir qadar,
Ne-ne tuyg'ular ham kamyobdir, alhol
Men derdim sof qalbni uchratgan safar
Darhol o'rab oling, atrofin darhol

Bunga qo'shimcha qilib insof yo'qolmasligi kerakligini, ezgulikni esa tojdor turna kabi sanoqli bo'lib qolmasligini uqtiradi:

Insof yo'qolmasin, o'rang mustahkam
To uni yuzsizlik etmasin xarob
Ezgulikni asrang olamda u ham,
Tojdor turna kabi bo'lmasin kamyob

Ichki kechinmalarni tasvirlayotib, shoir imonni asrash lozimligini ta'kidlaydi. Zero, uni yo'qotib qo'yib, Qor odam kabi qidirib yurmasinlar deydi. Chunki imonni asrash bu dunyo va oxiratni asrash demakdir. Imonni yo'qotgan kishi har ikkalasini boy bergan bo'ladi. Imonsiz kishini bu dunyoda insonlar oldida, oxiratda esa Alloh oldida yuzi qaro bo'ladi:

Imonni masrangiz, u doim tanho
Undadir mujassam inson matlabi
Avlodlar axtarib yurmasinlar to
Uni allaqanday Qor odam kabi.

Yna bir insoniy qadriyat vijdon.vijdonni hamma narsadan ko'proq asrash kerakligi, bobolardan qolgan bu meros avlodlarga yetib borsin deya ta'kidlaydi.

Shoir ushbu she'ri orqali insoniy fazilatlarni qadriga yetmoqlikni, ularni yo'qotib qo'ymaslikni, avlodlarga yetkazishlikni, dunyo faqat yovuzlik va qora niyatli kishilar bilan to'lmasligini, ezgulik, mehr -oqibat tuyg'ulari dunyoni qutqrishi haqida so'z yuritadi. Darhaqiqat, bu hayot haqiqati. Shoir buni o'ziga xos tarzda ifodalaydi. Bu esa shoirning o'ziga xos badiiy so'z qo'llash usulidir.